

MUHANDISLIK GRAFIKASI MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNING KONSTRUKTIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART VA SHAROITLARI

Ro'zimetova Dilobar Rustamovna

Andijon iqtisodiyot va qurilish

instituti, "Arxitektura (turlari)" yo'nalishi sirtqi ta'limi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11542520>

Pedagogikada "Shart-sharoitlar" – deganda pedagogik tizimi ishlash samaradorligiga bog'liq omillar, holatlar tushuniladi. Zamonaviy didaktikada "Shart-sharoit" tushunchasi o'qitishning muvafaqiyatligini ta'minlovchi omillar, komponentlar yig'indisi–deb izohlagan.

Ilmiy adabiyotda pedagogik shart-sharoit – deganda pedagogik jarayonning muhim komponenti tushuniladi, u o'zida qo'yilgan maqsadga erishishga yo'nalgan, pedagogik jarayonning ma'lum o'lchovlari yig'indisini bir butun qilib birlashtiradi.

Falsafiy ma'noda "sharoit" o'zora munosabat va ta'sirda shu ob'yektning paydo bo'lishi, mavjudligi, o'zgarishi uchun zarur bo'lgan ob'yektlar majmui sifatida namoyon bo'ladi.

Pedagogik jihatdan quyidagilar ko'rsatiladi:

-pedagogik jarayonning borishiga, berilgan natijaga erishishga sharoitlarning ta'sir etuvchi roli ;

-pedagogik tizimni ichki va tashqi elementlar bilan to'ldirishni aks ettiruvchi tashkiliy rol;

-ta'lim jarayonining barqaror bo'g'inlari faoliyatiga qaratilgan rivojlanayotgan rol.

Pedagogik jarayon oqimiga ta'sir ko'rsatadigan sharoitlarni o'rganish asosiy pozitsiyalarni kuzatishga imkon beradi:

- pedagogik shart-sharoitlar ta'lim muhiti imkoniyatlari, tashkiliy shakllari, vositalari va usullarini hisobga olgan holda yetarli pedagogik texnologiyalar orqali pedagogik ta'sir ko'rsatish chora-tadbirlari majmui sifatida

- pedagogik shart-sharoitlar ta'lim jarayoni sub'yektlariga tashqi va ichki ta'sirlarni ta'minlovchi pedagogik jarayon komponentlarining mazmuniy xarakteristikasi sifatida ;

- tarbiyaviy ta'sir natijalarini iyerarxik struktura orqali tekshirilishini ta'minlashga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlar;

- ta'lim natijalariga erishishda, o'zaro aloqada va bir-birini to'ldirishda va tashkiliy funksiyani amalga oshirishda ta'lim jarayonini boshqariluvchanligini, muvofiqlashtirilishini, tartibga solishni ta'minlashga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlar.

Pedagogik sharoitlarni tadqiq qilishni yakunlash, ularning pedagogik jarayon oqimiga ta'siri to'g'risida yuqorida muhokama qilingan ilmiy qarashlarni umumlashtirib, biz M. M. Potashnikning fikridan foydalanamiz, u o'quv jarayonini tashkil etish va tadqiqotimiz g'oyasini ifodalashga qaratilgan tashkiliy va pedagogik sharoitlarni aniqladi. M.M.Potashnik tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar tarkibida pedagogik sharoitlar bilan bir qatorda tashkilotchilik darajasini, o'quv jarayoni tartibini kiritishga qaratilgan tashkiliy komponentni kiritishni ta'kidlaydi1.

Yuqoridagilarga asoslanib, biz yetarli pedagogik texnologiyalar, tashkiliy shakllar, vositalar, usullardan foydalangan holda va o'quv jarayoni sub'yektlarining o'zaro ta'sirining tabiati va mazmun xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim natijasiga erishishga qaratilgan pedagogik holatlar to'plami sifatida tashkiliy va pedagogik sharoitlar uning tarkibiy qismlari to'g'risidagi tushunchani shakllantiramiz.

Oliy ta'lim muassasasining o'quv jarayonida konstruktiv kompetensiyalarini shakllantirishning tashkiliy va pedagogik sharoitlarni asoslash jarayonida, bir qator (I.S.Bulatova, A.O.Gornov va L.A.Shasillo, V.Yu.Yelsova, S.Yu.Sitnikova va boshqalar.) mualliflarni alohida etiborga olish lozim. Ular muhandislik tayyorgarligining quyidagi kamchiliklariga alohida e'tibor bergan: tizimli tashkil etishning yetishmasligi, kasbiy sikl fanlari bilan fanlararo aloqalarning yetishmasligi. Shu sababli, muhandislik grafik fanlarni o'qitishga zamonaviy yondashuvlar asosida bo'lajak muhandislarning kasbiy, shaxsiy fazilatlarini shakllantirishni o'z ichiga olgan muhandislik-grafik tayyorgarlikni tizimli tashkil etish imkoniyatlarini hisobga olish maqsadga muvofiqdir, shu bilan birga bilim va ko'nikmalar transformasion faoliyatning yagona mazmuni bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, bo'lajak muhandislarning konstruktorlik kompetensiyasini, shu jumladan faoliyat sub'yekti tizimli ko'rish qobiliyatini tushunish, tizim imkoniyatiga yo'naltiradi. Bularning barchasi konstruktiv kompetensiyalarini shakllantirish sharoitida bo'lajak muhandislarning umumkasbiy tayyorgarligini tashkil etish tizimini ko'rib chiqishga yo'naltiradi.

Umumkasbiy mashg'ulotlarni tizimli tashkil etish, ma'lum bir tushuncha sifatida, "tizim" ning umumiy tushunchasiga asoslanadi, uni o'rganish quyida keltirilgan.

Tizim yondashuvi nuqtai nazaridan tizim umumiy maqsadga erishish va muhim o'zgarishlarga qaratilgan uyushgan vositalar to'plamidir. Tizim (yunoncha sistema-qismlardan tashkil topgan bir butunlik; birikma), bir-biri bilan munosabat va bog'lanishda bo'lgan, ma'lum bir yaxlitlikni, birlikni tashkil etuvchi elementlar majmui.

Tizim hodisasining konseptual apparati tushunchalardan iborat-tizim, tizimning tarkibi, tuzilishi, tizim elementlarining ishlashi, bu ko'rib chiqilayotgan hodisani tushunishga va uni talabalar uchun o'quv tizimini loyihalashda qo'llashga imkon beradi.

Tizim integrativ xususiyatlar va naqshlarga ega bo'lgan barqaror birlik va yaxlitlikni tashkil etuvchi o'zaro bog'liq elementlar to'plamidir. Pedagogik nuqtai nazardan, tizim dinamik ochiq boshqariladigan ta'limdir.

Tizim tarkibi uning elementlari ro'yxati bo'lib, tizim tarkibi elementlari o'rtasidagi munosabatlarning invarianti uning tuzilishi hisoblanadi.

Tizimning ishlashi maqsadlar mo'ljallangan yakuniy natija sifatida amalga oshiriladigan texnologiyalarning mavjudligini nazarda tutadi.

Konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonida va didaktik prinsipga asoslangan holda biz o'rgangan muhandislik-grafik mashg'ulotlarini tuzish, unga ko'ra o'quv materialining taqdimoti o'qitishning ichki mantig'i bilan bog'liq bo'lib, tizimlilik va izchillik tamoyillariga mos kelishi kerak deb hisoblaymiz.

Muhandislik-grafik o'qitish tamoyillarini ko'rib chiqishga asoslanib, Konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirish sharoitida bo'lajak muhandislarning muhandislik-grafik tayyorgarligini tizimli tashkil etish ikki maqsadni amalga oshirishga yordam beradi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Tadqiqot ishning oliy ta'lim mazmunida nazariy va eksperimental tadqiqotlari, bo'lajak muhandislarni umumkasbiy fanlarini o'qitish asosida kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish jarayoni modelini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun yetarli pedagogik shart-sharoitlari aniqlandi va asoslandi (1-rasm):

1-rasm. Talabalarning konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari tuzilmasi

Ular mazmun, tashkiliy-boshqaruvchi, tayyorlashning texnologik sharoitlarini tizimlashtirildi va tadqiqotchilik faoliyatini auditoriya va auditoriyadan tashqari faoliyatlarga birlashtiradi, talabalarni ishlab chiqarish, tadqiqotchilik loyihalarida ishtirokini ta'minlaydi. Bo'lajak muhandislarning hisoblash tafakkurining mazmuni, talabalarni tadqiqotchilik faoliyatga tayyorlash mazmuni bilan bir holatdan ikkinchi holatga ko'chiriladi (transformatsiyalanadi) va tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlanishi uzluksizligi va uzviyligini ta'minlaydi. Talabalarning auditoriya faoliyatidagi hisoblash faoliyati ma'ruza, amaliy-laboratoriya ishlari, mustaqil ta'lim, kurs ishi, bitiruv malakaviy ishi, turli fan soxalarida izlanish va mobil ilovalarda berilgan mantiqiy topshiriqlarni ishlash orqali amalga oshiriladi.

References:

1. Исаков Ж. А., Орифжонов А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК АҲАМИЯТИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 16. – С. 40-43.
2. Исаков Ж. А. Роль профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач в процессе обучения изобразительному искусству //Актуальные вопросы современной науки. – 2013. – С. 86-89.
3. Исаков Ж. А., Юрданидзе М. Х. Применение инновационных технологий на уроках черчения //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 23-2 (77). – С. 21-24.
4. Чориев Р. К., Исаков Ж. А., Мухаммадиев К. С. Об информационном обеспечении повышения квалификации педагогических кадров в системе общеобразовательных школ //Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – №. 38. – С. 66-69.

5. Исаков Ж. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ЎҚИТУВЧИСИНИНГ ИЛМИЙ-МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Научный Фокус. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 722-726.
6. Исаков Ж. А., Мамиталиев А. Г., Уринбоев И. К. ТАСВИРИЙ САНЪАТ МАШҒУЛОТЛАРИДА ХАЛҚ АМАЛИЙ БЕЗАК САНЪАТИ РИВОЖИНИНГ ПЕДАГОГИК МУАММОЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 601-605.
7. Исаков Ж. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ТОЧНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ С УЧИТЕЛЕМ ЧЕРЧЕНИЯ //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 519-522.
8. Shakirova C. T., Isakov J. A., Orifjonov A. B. The importance of learning miniature painting in fine arts classes //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-337.
9. Isakov J., Yulbarsov F. KO'RGAZMALI KO'RSATMALAR ORQALI O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI YANADA SHAKILLANTIRISH //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 21. – С. 81-85.
10. Isakov J., Yulbarsov F. ARCHITECTONICS OF THE INFORMATION AGE: NAVIGATING THE EVOLVING LANDSCAPE OF SCIENCE //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 28. – С. 72-74.
11. Исаков Ж. А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАГЛЯДНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ //SCIENCE AND WORLD. – 2013. – С. 71.